

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

No7
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 418 sahifa,
1-iyul, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Umarova H. O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Karimova E'zoza Gapirjanovna – Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti rektori
Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Umarova H. O'. – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Rector of the Nizami National Pedagogical University of Uzbekistan

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G' B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Konvergent tahririyat mas'uliyati: Yangi O'zbekistonni barpo etish jarayonini yoritish tendensiyalari	16
Doniyorov Salim Musurmonovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodiy bilimlarini shakllantirish.....	23
Nazarov Odil Omanqulovich	
"Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasi"da ijtimoiy-pedagogik hamkorlikning o'rni	27
Abirova Umida Nazarovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda uchraydigan nutq nuqsonlarini oldini olish va uning ahamiyati.....	30
Akramov Dostonbek Ikromjon o'g'li	
Pedagogik jarayonda axloqiy qarashlarni shakllantirish usul va vositalari	34
Xudoykulova Shaxlo Mamaniyozovna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining ijodkorligini rivojlantirishda ta'limiy o'yinlarning ahamiyati	38
Salimova Dilmira Farxodovna	
Aholining iqtisodiy axborot savodxonligini oshirishdagi muammo va kamchiliklar	41
Rajabov Asliddin Xolmirzayevich	
Favqulodda vaziyatlar yo'nalishi ta'limida muloqotning ahamiyati.....	44
Boltayev Baxtiyor Yunusovich	
Biologiya ta'limi va raqamli texnologiyalar	48
E. Po'latova	
Boshlang'ich ta'limga tayyorlov guruhi bolalarini kasbga yo'naltirishda stem yondashuvining ahamiyati ...	51
Egamova Ravshanoy Surobjonovna	
O'zbekiston TIMSS natijalarini qanday yaxshilashi mumkin? Innovatsion ta'lim yondashuvlari va samarali strategiyalar.....	55
G'ayniddinov Shayxislom Tolibjon o'g'li	
Nutq kamchiliklarini bartaraf etishda mutaxassislar hamkorligi	60
Isayeva Mushtariy Alisher qizi	
Developing Student's Critical Skills Through Technology-Enhanced English Lessons	63
Mavlonova Dildora Shuxrat qizi	
Bahrom Ro'zimuhammad she'rlarini o'qitishda integratsiya usulidan foydalanish	67
Nomozova Dilobar Suyun qizi	
Aksiologik yondashuvlar asosida bo'lajak pedagoglarda altruizm ko'nikmalarini shakllantirish: bosqichlar va tamoyillar	72
Norboyeva Moxigul Shavkat qizi	
3D Modeling of Virtual Chemical Laboratories	75
Qayumov Jamshid Ma'rufjon o'g'li	
Fostering Metacognitive Skills in Efl Learners Through Ai-Supported Instruction: a Review of Recent Literature	80
Ruzieva Maftuna	
Onlayn va gibrid ta'lim sharoitida mashinasozlik texnologiyasi faniga qiziqishni oshirishning nazariy asoslari.....	85
Sarimsakova Soxibaxon Raxmonjanovna	
Loyihalashtirilgan integral darslar samaradorligi (9-sinflar uchun "Metallar va ularning umumiy xususiyatlari" mavzusida).....	88
Sharipova Hakima Shavkatovna	
Metacognition and Self-Regulated Learning	92
Turayeva Nazira Ibragimovna	
Методические возможности совершенствования обучения научной письменной речи на основе коммуникативно-деятельностного подхода	95
Меденцева Наталья Петровна	
Transformatsion jarayonlarda tibbiyot oliy ta'lim muassasalari raqobatbardoshligini oshirish strategiyalari	100
Jonibekov Jasur Jonibekovich	

O'zbek milliy musiqasi: boy madaniyat va san'atning ajralmas qismi.....	105
Rustamova Maxsuma Farxodbek qizi	
Sharq va G'arbda tibbiyot fanlarining yaratilishi tarixi.....	108
Bakayev Najmiddin	
Didaktik o'yinlar bola faoliyatining asosiy vositasi sifatida.....	112
Egamova Madina Qobil qizi	
Tibbiyot oliy ta'lim muassasalari talabalarining konvergent-kreativ tafakkurini takomillashtirishning didaktik asoslari.....	116
Egamova Shukriya Amanovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida universal ta'lim faoliyatlari orqali tarbiyaviy maqsadlarga erishish imkoniyatlari	119
G'aybullayeva Nafisaxon Nosirjon qizi	
Matematika o'qitishning klassik metodlaridan zamonaviy usullariga o'tish	124
G'ofurov Jamoliddin Xusniddinovich	
Jahon miqyosida maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari	128
Hoshimova Dilnoza Boymirzoyevna, Mahmudova Zulfiya Homidovna	
Bo'lajak o'qituvchilarning prognostik kompetensiyasini rivojlantirish tamoyillari.....	131
Ikromova Munisa Sheraliyevna	
Bo'lajak muhandislarni kasbiy tayyorgarligini grafik ma'lumotlar asosida oshirishning didaktik asoslari	134
Jumanazarova Zuhra Qosimjonovna	
Sport va jismoniy tarbiya pedagogikasida innovatsion metodlar	138
Jumanova Iroda Shokirjon qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirish	141
Jumayeva Sarvinoz Ilhombekovna	
Talabalarda nutqiy tarkibiy tuzilmalarni shakllantirish texnologiyasi	145
Kiyamova Maxbuba Sultanovna	
Innovatsion yondoshuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining fikrlash qobiliyatini rivojlantirishning amaliy jihatlari	148
Mamadiyurov Jamol	
Ingliz tili matnlarini o'rganishda 6-sinf o'quvchilarining grammatik kompetensiyasini oshirish va tatbiq qilishning samarali usullari.....	152
Sharipova Firuza Mehriddinovna	
Kar va zaif eshituvchi yuqori sinf o'quvchilarining axborot kompetensiyasini rivojlantirish modeli	155
Tursunov Hojiakbar Hamidullo o'g'li	
Maktabgacha ta'limda shaxsga yo'naltirilgan ta'lim – pedagogik muammo sifatida.....	159
Xallokova Maksudaxon Ergashevna	
Altruistik xulq-atvorning shaxsiy va ijtimoiy determinantlari.....	162
Xatamova Ferangiz Ibodulloevna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy-pedagogik mahoratini teatr pedagogikasi vositalari orqali rivojlantirishning xorijiy va milliy tajribasi	166
Xudoyberganova Matluba Qulsoxatovna	
Refleksiv yondashuvning ta'lim jarayonidagi o'rni va afzalliklari.....	170
Yodgorova Gulrux Farhodovna	
Совершенство методики формирования компетентности будущих студентов-искусствоведов в условиях цифрового образования.....	174
Юлдашев Эргаш Сабинович	
O'z-o'zini rivojlantirish tushunchasi va uning pedagogik mohiyati.....	177
Kudenov Temurbek Maxsetbaevich	
Boshlang'ich sinf o'qish darslarida hikoya janrini o'qitishda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish dolzarb muammo sifatida	180
Ergasheva Shoxida Nurmuxammadovna	
Ingliz tili darslarini interaktiv tashkil etishda raqamli ta'lim vositalarining o'rni va metodik yondashuvlar	185
Raxmatullayeva Barno Baxtiyor qizi	
The Effectiveness of Using Podcasts to Enhance Listening Comprehension and Vocabulary Acquisition in Secondary School English Classes.....	189
Meliboyev Zuxriddin Isroil ugli	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	<p>O'zbekiston tarixi darslarida pedagogik improvizatsiyani texnologiyalashtirish va raqamlashtirish imkoniyatlari 192 Ergasheva Muhayyoxon G'anijonovna</p> <p>Tasviriy faoliyat vositasida maktabgacha yoshdagi bolalarning badiiy-ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning samaradorligi..... 196 Arslanova Umidaxon Komiljon qizi</p> <p>Baxtli pedagoglar sirlari yoki kasbdagi subyektiv farovonlik 201 Adilova Zulfiya Djavdatovna</p> <p>Ayollarning siyosiy faolligini oshirishda gender kvotalarining o'rni 204 Abdukaxorova O'g'iloy Isroiljon qizi</p> <p>The Content of Developing Students' Communicative Culture Through a Bilingual Approach 207 Abdukhalilova Feruzakhon Ulugbek kizi</p> <p>Maktabgacha yoshdagi nutqida kamchiligi bo'lgan bolalar so'zlashuv nutqini shakllantirishda o'yin texnologiyalaridan foydalanish ahamiyati..... 210 Abdullayeva Ugiloy Djurayevna</p> <p>Chet tili intellektual va kasbiy rivojlanish kaliti 214 Aripova Sayida Abdulaxatovna</p> <p>Raqamli etiket: zamonaviy ta'limda yangi madaniyat talabi 217 Rasuljon Atamuratov</p> <p>Raqamli xiyonat: zamonaviy munosabatlar va sodiqlik inqirozi..... 221 Azizova Shodiya Utkur qizi</p> <p>Badiiy tarjimada leksik birliklarning lingvomadaniy aspektlari 224 Mardiyeva Maxbuba Shavkatovna</p> <p>O'quvchilarda funksional savodxonlikni rivojlantirishga yo'naltirilgan dasturiy platformani pedagogik loyihalash..... 228 Obloqulov Sulaymon Maxmayusuf o'g'li</p> <p>Kurashchilar orasida jarohatlarning oldini olish: reabilitatsiya va profilaktik uslublar 232 Ochilova Sarvinoz Salim qizi</p> <p>Xalq og'zaki ijodi vositasida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini o'quvchilarning o'qish savodxonligini rivojlantirishga tayyorlashning pedagogik-psixologik jihatlarini 236 Oxunova Nozimaxon Mirzag'ulom qizi</p> <p>Loyiha asosidagi o'qitish orqali yoshlarda liderlik qobiliyatini rivojlantirish usullari..... 239 Risvayeva Charos Zaydilla qizi</p> <p>Maktabgacha yoshdagi bolalarga ingliz tilini o'yinlar vositasida o'rgatishga qaratilgan mashq va topshiriqlarning samaradorligi 242 Toshniyozova Dildora, Meliyeva Nargizaxon</p> <p>Bo'lajak o'qituvchilarni tarixiy va ma'naviy ideallarga aksiologik munosabatini rivojlantirish modeli 245 Tursunova Dilnoza Adhamjon qizi</p> <p>Shaxs rivojlanishida pedagogika va psixologiyaning o'rni 248 Umirova Guldon Jamoliddin qizi</p> <p>Toshkent shahri havosi ifloslanishining sabablari va oldini olish choralari 251 Ungalov Akmal Navruzovich</p> <p>Sun'iy intellekt asosida tuzilgan interaktiv platformalar va ulardan foydalanuvchi tajribasi 254 Xabirova Zulfiya Anvarbekovna</p> <p>Talabalar ijtimoiy faollik indeksini rivojlantirishda tyutorlik faoliyatining o'rni va ahamiyati 257 Xamrakulov Jasurbek Muxammadjon o'g'li</p> <p>Hozirgi davr pedagogikasida sharqona ta'limning ahamiyati..... 260 Yuldasheva Mastura Islamovna</p> <p>Пословицы и поговорки как отражение картины мира 263 Алламбергенова Шахноза Садатдиновна</p> <p>Raqamlashtirish sharoitida talabalarning mustaqil ta'lim olish kompetensiyasini rivojlantirishda mustaqil ta'limning o'rni 268 Abdumannopov Muhammadsahib Muhammadyusuf o'g'li</p> <p>Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini kasbiy-kreativ kompetensiyalarini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlar..... 272 Khadicha Mukhamadiyeva Karomatovna</p>
-------------------------------------	--

Zamonaviy didaktik yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning analitik va ijodiy ko'nikmalarini rivojlantirish.....	277
Mo'minova Gulhayo Turg'unboy qizi	
Kompetensiyaviy yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarni tyutorlik faoliyatiga tayyorlashning pedagogik shart-sharoitlari	280
O'rinova Nilufar Muhammadovna	
Aholi o'rtasida yoshlarning pedagogik intervensiyalar orqali ilmiy faolligini oshirish va sog'lom turmush tarzini shakllantirish metodikasi.....	286
Raximov Xasanboy Kamoliddin o'g'li	
Buyuk ipak yo'li – yangi geosiyosiy va iqtisodiy aloqalarning tarixiy asosi sifatida.....	290
Tugalova Madina Erkin qizi	
Ilk maktabgacha yoshdagi bolalarda sensor tarbiya.....	293
Umarova Muyassarxon A'zamjonovna	
Rus tilida o'qish ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy-metodik asoslari	297
Xanova Dilrabo	
Didactic Possibilities of Teaching English in Primary Schools Based on 3D Interactive Technologies	303
Kholiqova Lutfiya Umurzoqovna	
Raqamli dasturiy vositalari asosida organik kimyo fanini o'qitish jarayonlarini loyihalashtirish modeli	306
Ametova Guljamilya Elbrusovna	
Talabalarda informatsion-analitik kompetentlikni rivojlantirishning amaliy asoslarini takomillashtirish	310
Baydjanov Bekzod Xaitboyevich	
Aksiologik yondashuv asosida o'quv mashg'ulotlarini tashkil etishning til o'rganish jarayonidagi ahamiyati.....	314
Choriyeva Feruza Amrullayevna	
Ibrayim Yusupovning "Saksovul" she'rini o'qitish metodikasi	317
Darmenov Allayar Abdilxaq uli	
Innovatsion ta'lim sharoitida talabalarning madaniyatlararo kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi....	320
Ergasheva Anbar Shaymardan qizi	
Oiladagi zo'ravonlik: sabablari, oqibatlari va psixologik yondashuvlar	324
Jo'rayeva Kaniza Akbarali qizi	
Darsda talabalar nutqiy qobiliyatini shakllantirish masalalari.....	329
Kamoliddinova Maftuna Xusniddin qizi	
Nodavlat ta'lim tashkilotlari o'quvchilarida kreativlikni shakllantirishni boshqarish	334
Nasriddinov Xasan Baxtiyor o'g'li	
Nutq nuqsoniga ega bolalarni maktabga tayyorlashda psixologik aspektlar va pedagogik yondashuvlar ...	339
Normatova Maftuna Kengash qizi, Kamolova Gulshoda Jobir qizi	
Talabalarni ma'naviy tarbiyalash diagnostikasining psixologik va pedagogik manbalardagi talqini	346
Saotmuratova Zebo Yuldash qizi	
OTM talabalarning tanqidiy fikrlashini rivojlantirishning tashkiliy va pedagogik shart-sharoitlari.....	350
Tokumbetova Mexribonu Shavkat qizi	
Ma'naviy yetuklik sari: jadid adabiyotining o'rni.....	356
Abdullayev Ro'zimuxammad Akramjon o'g'li	
Nemis tilida derivatsion leksik birliklarning o'qitishning lingvodidaktik asoslari	361
Abduraxmanov Sirojiddin Muminkulovich	
Bo'lajak o'qituvchilarda baholash madaniyatini shakllantirish: adolatli, obyektiv va motivatsiyalovchi baholashga tayyorlash	365
Boymirzayev Farxodjon Raxmatjon o'g'li	
Maktab ta'limida ko'paytirishning qulay usullari.....	371
Ergasheva Shahlo Shoabdullo qizi	
Sensor integratsiya buzilishlari bolaning nutq, harakat va hissiy rivojlanishiga ta'siri	375
Isayeva Mushtariy Alisher qizi	
Inson jamiyatdagi ish faoliyatida va psixologiyasida sportning o'rni.....	378
Isoqov Nuriddin Halim o'g'li	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini integrativ o'qitishga metodik tayyorgarligini takomillashtirish	382
Jo'rayeva Nargiza Jamolidinovna	
Обучение дошкольников иностранному языку в различных видах неречевой деятельности	386
Марасулова Доно Нигматуллаевна	

Til o'rgatishda matnning didaktik va kommunikativ ahamiyati	389
Ungarbayeva Ayman Davletbayevna	
Munavvarqori Abdurashidxonov – jadidchilik harakatining ma'rifatparvar yo'lboshchisi	393
Xasanboyeva Ruxshona Nurmatjon qizi	
Dars jarayonida o'quvchilarning tanqidiy fikrlashini shakllantirish	396
Yulchiyeva Shoxsanam	
Особенности использования современных педагогических технологий в преподавании естественных наук в общеобразовательной школе	399
Мажидова Мадина Фархадовна, Мажидов Шерзод Фархадович	
Повышение информационной грамотности и формирование информационной культуры студентов в среде дистанционного обучения.....	403
Р. К. Аюезова	
Воздействие медиа в контексте социального формирования личности.....	407
Хайдарова Гулинур Нурбек кизи	
Теоретические основы развития интеллектуальных способностей студентов	411
Чинкулова Гулмехра Бахроновна	

BO'LAJAK O'QITUVCHILARDA BAHOLASH MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH: ADOLATLI, OBYEKTIV VA MOTIVATSIYALOVCHI BAHOLASHGA TAYYORLASH

Boymirzayev Farxodjon Raxmatjon o'g'li

Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro instituti o'qituvchisi

ORCID: 0009-0004-2309-3796

Annotatsiya: Ushbu maqolada bo'lajak o'qituvchilarni baholash madaniyatiga tayyorlash masalasi yoritilgan bo'lib, asosiy e'tibor adolatli, obyektiv va motivatsiyalovchi baholash yondashuvlarini shakllantirishga qaratilgan. Tadqiqot davomida pedagogik kvalimetriya doirasida mezonli baholash, o'zaro baholash, konstruktiv fikr bildirish va reflektiv tahlilga asoslangan metodik yondashuvlar ishlab chiqildi.

Kalit so'zlar: baholash madaniyati, adolatli baholash, obyektivlik, motivatsiyalovchi baholash, pedagogik kvalimetriya, mezonli baholash.

Abstract: This article addresses the issue of developing an assessment culture among future teachers, with a particular focus on promoting fair, objective, and motivational approaches to student evaluation. Within the framework of pedagogical qualimetry, the study proposes methodological approaches based on criterion-referenced assessment, peer evaluation, constructive feedback, and reflective analysis.

Key words: assessment culture, fair assessment, objectivity, motivational assessment, pedagogical qualimetry, criterion-referenced assessment.

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема формирования культуры оценивания у будущих учителей, с акцентом на развитие справедливых, объективных и мотивирующих подходов к оценке. В рамках педагогической квалиметрии разработаны методические подходы, основанные на критериальном оценивании, взаимной оценке, конструктивной обратной связи и рефлексивном анализе.

Ключевые слова: культура оценивания, справедливая оценка, объективность, мотивационная оценка, педагогическая квалиметрия, критериальное оценивание.

KIRISH

Zamonaviy pedagogik nazariya va amaliyotda ta'lim sifatining muhim mezonlaridan biri sifatida o'quvchilarning o'quv yutuqlarini baholashga yo'naltirilgan yondashuvlar keng ko'lamda o'rganilmoqda. Baholash jarayoni nafaqat o'quv natijalarini aniqlash, balki o'quvchilarning o'quv motivatsiyasini oshirish, ularda o'z-o'zini rivojlantirishga intilish, tanqidiy fikrlash va o'z-o'zini baholash kabi kompetensiyalarni shakllantirishga ham xizmat qilishi lozim.

Shu sababli zamonaviy o'qituvchidan faqat baholash uslublarini bilish emas, balki baholashga madaniyatli, adolatli va obyektiv yondashish, shuningdek, o'quvchilarning psixologik holati hamda o'qishga bo'lgan munosabatini inobatga olish talab etiladi. Shu nuqtai nazardan, bo'lajak o'qituvchilarda adolatli, obyektiv va motivatsiyalovchi baholashga yo'naltirilgan baholash madaniyatini shakllantirishning nazariy asoslarini aniqlash va amaliy yo'llarini ishlab chiqish maqsadida quyidagi vazifalar belgilandi:

- baholash madaniyatining mazmuni, tarkibi va asosiy mezonlarini nazariy jihatdan tahlil qilish;
- baholashga adolatli va obyektiv yondashuvning o'quvchilarga ta'sirini aniqlash bo'yicha ilg'or xorijiy hamda mahalliy tajribalarni o'rganish;
- bo'lajak o'qituvchilarda motivatsiyalovchi baholash ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiluvchi pedagogik shart-sharoitlarni aniqlash;
- baholash madaniyatini shakllantirishga doir amaliy mashg'ulotlar, treninglar va metodik yondashuvlarni ishlab chiqish va ularning samaradorligini tajriba asosida baholash.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda bo'lajak o'qituvchilarda baholash madaniyatini shakllantirishga qaratilgan eksperimental-interventsiya usuli qo'llanildi. Tadqiqot pretest-posttest dizayn asosida tashkil etilib, unda eksperimental va nazorat guruhlarini ishtirok etdi. Eksperimental guruh talabalari bilan maxsus ishlab chiqilgan pedagogik treninglar o'tkazildi. Ushbu treninglar adolatli, ob'yektiv va motivatsiyalovchi baholashning asosiy tamoyillari, baholash mezonlari, konstruktiv fikr bildirish, o'zaro baholash va o'zini baholash usullarini o'z ichiga oldi.

Metodologiyada diagnostik vositalar (so'rovnoma, case-study, intervyu) orqali boshlang'ich daraja aniqlanib, so'ngra 4 haftalik modul asosida treninglar tashkil etildi. Treninglar quyidagi mavzularni qamrab oldi:

- baholashning pedagogik etikasi va baholovchi rolida o'qituvchining pozitsiyasi;
- baholashda adolat va ob'yektivlik: real holatlar tahlili;
- motivatsiyalovchi fikr bildirish usullari;
- o'zaro baholash, o'zini baholash, rubrikalardan foydalanish ko'nikmalari;
- raqamli platformalarda shaffof baholashni tashkil etish texnologiyalari.

Treninglar taqdimotlar, mini-ma'ruzalar, guruhli muhokamalar, rol o'ynash, refleksiya va aks ettirish metodlarini uyg'unlashtirgan holda tashkil etildi. Ushbu trening materiali ilgari hech qayerda chop etilmagan bo'lib, muallif tomonidan ishlab chiqilgan va mavjud baholash metodikalarining integratsiyasi hamda modifikatsiyasiga asoslangan.

Tadqiqot davomida "Baholash madaniyati darajasi" so'rovnoma ishlab chiqildi va qo'llanildi. So'rovnoma 20 ta yopiq turdagi savoldan iborat bo'lib, unda baholashda adolat, obyektivlik, motivatsiyalovchi yondashuvlar, mulohazali fikr bildirish, shaffoflik va individual yondashuv kabi komponentlar baholandi.

Tadqiqot yakunida eksperimental guruh talabalari baholashda adolat va motivatsiya omillarini amaliyotda qo'llay olish darajasi bo'yicha nazorat guruhiga nisbatan sezilarli darajada yuqori natijalarni ko'rsatdi. Bu esa tadqiqotda qo'llanilgan metodologiyaning samaradorligini asoslaydi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLARNING SHARHI

Manbalarni o'rganish shuni ko'rsatadiki, so'nggi yillarda rivojlantiruvchi baholash ^[1], mezonli baholash ^[2], portfolioli baholash ^[3], o'zaro va o'zini baholash ^[4] kabi yondashuvlar ta'lim jarayonida samarali natijalar berayotganini tasdiqlamoqda. Shu bilan birga, turli mamlakatlarda o'qituvchilarni baholashga tayyorlashga doir dasturlar (masalan, Danielson modeli – 2013; OECD TALIS hisobotlari – 2018) ^[4-10] baholash ko'nikmalarining faqat texnik emas, balki axloqiy-me'yoriy (etika) va shaxslararo munosabatlar bilan chambarchas bog'liqligini ta'kidlaydi.

O'zbekiston kontekstida esa o'qituvchilarni tayyorlash tizimida baholash uslublarini o'rgatish bo'yicha muayyan yutuqlarga erishilgan bo'lsa-da, hali ham baholashga madaniyatli, adolatli va motivatsiyalovchi yondashuvlarni shakllantirishga yetarli e'tibor qaratilmayapti. Bo'lajak o'qituvchilar ko'pincha baholashni faqat nazorat va reyting vositasi sifatida ko'radilar. Natijada ular baholash jarayonida o'quvchining shaxsiy rivojlanishini emas, balki faqat javob natijasini inobatga oladilar. Bu esa o'quvchilarda bahoga qaratilgan o'rganish holatining shakllanishiga hamda o'quv faoliyatiga nisbatan ichki motivatsiyaning pasayishiga olib keladi.

Mavjud adabiyotlarni tahlil qilish natijasida aniqlanishicha, o'qituvchi tayyorlov dasturlarida baholashning madaniy, psixologik va axloqiy asoslarini chuqur yoritishga, shuningdek, o'quvchilarda o'z-o'zini baholashga yo'naltirilgan yondashuvni shakllantirishga doir materiallar yetarli darajada ishlab chiqilmagan. Ayniqsa, baholashning motivatsiyalovchi va shaxsga yo'naltirilgan jihatlari bo'yicha amaliy treninglar, reflektiv tahlillar, kuzatuv va kuzatuv asosida fikr yuritish strategiyalarining bo'lajak o'qituvchilar tayyorgarligiga samarali integratsiyasi ta'minlanmagan.

Bundan tashqari, pedagogik ta'lim muassasalarida o'quvchilarning baholashga bo'lgan munosabatini ijobiy shakllantirishga qaratilgan baholash madaniyatini rivojlantirish mexanizmlari ilmiy-tadqiqotlar doirasida yetarli darajada o'rganilmagan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bo'lajak o'qituvchilarda baholash madaniyatini shakllantirishni ta'minlash uchun pedagogik kvalimetriya fanining elementlaridan maqsadli, tizimli va metodik asosda foydalanish lozim. Ushbu jarayonni aniq ko'rsatmalar asosida qanday tashkil etish mumkinligi quyida bayon qilinadi.

Avvalo, bo'lajak o'qituvchilar baholash madaniyatining tushunchaviy asoslarini pedagogik kvalimetriya bilan bog'lay olishi muhim. Darsning kirish bosqichida talabalar bilan "Baholash madaniyati nima?", "Baholash faqat ballmi?" kabi savollar asosida muhokama tashkil qilinib, pedagogik kvalimetriya fanida o'rgatiladigan

tushunchalar (mezon, indikator, baholash vositasi, shkalalar) baholash madaniyatining tarkibiy qismlari sifatida tahlil qilinadi.

Masalan, "Ob'yektivlik = o'lchovning standartlashtirilganligi + mezonning aniqligi" formulasi asosida muhokama olib borish mumkin. Mezonli baholash orqali adolat va shaffoflikni o'rgatish maqsadida talabalarga "Rubrika tuzish" topshirig'i beriladi. Rubrika har bir indikator uchun aniq va kuzatiladigan tavsiflar (deskriptorlar) bilan to'ldiriladi. Keyin guruhlar o'rtasida almashiladi va "Bu rubrika adolatli baholash uchun yetarli?" degan savol asosida tahlil qilinadi.

O'zaro va o'zini baholash orqali reflektiv fikrlashni shakllantirish uchun talabalar juftlikda ishlaydi. Ular bir-birining og'zaki yoki yozma ishlarini o'zaro baholash rubrikasi asosida baholaydi. Har bir baholovchi so'ngra konstruktiv fikr bildiradi – ya'ni, ijobiy tomonlar va takliflarni yozadi. Har bir talaba o'z bahosi va fikrini "Mening fikrimga asos" sarlavhasi ostida yozma tarzda asoslaydi. Baholashdan so'ng quyidagi savollarga yozma javob beriladi:

- "Men nima uchun bu bahoni qo'ydim?"
- "Baholashda qaysi mezonni aniq qo'lladim?"
- "Mening bahom sherigimga qanday yordam berdi?"

Bo'lajak o'qituvchilarda fikr bildirish madaniyatini shakllantirish orqali motivatsiyalovchi yondashuvni rivojlantirish uchun "Xato ustida turing" metodikasidan foydalaniladi. Bu metodika o'quvchi xatolarini ko'rsatish bilan birga, ularni ruhan sindirmasdan rag'batlantirishga xizmat qiladi. Talabalarga quyidagi savollarga javob beruvchi konstruktiv fikr yozish topshirig'i beriladi:

- Qanday jihatlar yaxshi?
- Qayerda xato bo'lgan?
- Qanday yaxshilash mumkin?

Masalan:

✗ "Sen noto'g'ri bajargansan"

✓ "Agar bu qismni misol bilan asoslasang, fikring yanada kuchliroq bo'lardi"

Bo'lajak o'qituvchilar baholash natijalarini tahlil qilish va pedagogik xulosa chiqarishga ham o'rgatiladi. Buning uchun ularga o'quvchilarning baholash natijalari jamlangan kvalimetrik jadval taqdim etiladi. Ushbu jadval asosida talabalar quyidagi bosqichlarni amalga oshiradilar:

Tahlil: qaysi indikatorlar past baholangan?

Xulosa: bu holatning sabablari nima?

Qaror: qanday yo'nalishda yordam ko'rsatiladi?

Jadvalda quyidagi komponentlar ko'rsatiladi:

O'quvchi	Ish sifati	Tushunarlilik	Asoslilik	Umumiy ball	Rivojlanish yo'nalishi
----------	------------	---------------	-----------	-------------	------------------------

Kvalimetrik bilimlarni faqat nazariy emas, balki amaliy mashg'ulotlar orqali o'rgatish, turli mashq va topshiriqlar yordamida baholovchi rolini sinab ko'rish talabalarga adolat va ob'yektivlik mezonlarini chuqur o'zlashtirish imkonini beradi. Bunda rubrikalar (baholash mezonlarini aniq ifodalovchi maxsus jadvallar), case-study holatlari va o'zaro baholash varaqalari adolatli, shaffof va izchil baholashni ta'minlaydi (1-jadvalga qarang).

1-jadval: Bo'lajak o'qituvchilar baholash madaniyatini shakllantirish, adolatli, obyektiv va motivatsiyalovchi baholashga tayyorlashga oid rubrikalar, case-study va o'zaro baholash varaqalari

O'quvchi yozma ishini baholash uchun rubrika			
Ko'nikma	3 – Yaxshi darajada	2 – O'rtacha darajada	1 – Yetarli emas
Mavzuni tushunish	Asosli, aniq va tushunarli bayon qilingan	Qisman tushunarli, ayrim joylarda aniqlik yetishmaydi	Noaniq, mavzu bo'yicha kam ma'lumot
Fikrning izchilligi	G'oya to'g'ri va tartibda bayon qilingan	Ba'zida fikrda uzilish bor	Fikrlar tartibsiz
Asoslash	Misol va dalillar bilan mustahkamlangan	Ba'zi misollar bor, ammo dalillar yetarli emas	Asossiz, subyektiv mulohaza
Til va uslub	Imlo, uslubga to'liq rioya qilingan	Kamchiliklar bor, lekin fikrga xalal bermaydi	Imlo va uslub xatolari ko'p
Umumiy baho	12–15 ball: a'lo; 8–11: yaxshi; 4–7: qoniqarli; 0–3: past		

O'quvchining fikr bildirish sifati uchun rubrika			
Mezoni	3 – Yuqori	2 – O'rtacha	1 – Past
Aniq va konstruktiv	Ijodiy va tanqidiy nuqtalarni muvozanatda ifoda etgan	Ko'proq tanqidiy, ijodiy tomonlar kam	Noaniq, faqat tanqid yoki umumiy fikr
Tavsiya mavjudligi	O'quvchi nima qilishi kerakligini aniq ko'rsatgan	Umumiy taklif bergan	Tavsiya yo'q
Til ohangi	Rag'batlantiruvchi, shaxsga yo'naltirilgan	Neytral, xolis	Ruhan tushkunlikka olib kelishi mumkin
Umumiy sifat	Foydali, motivatsiyalovchi	O'rtacha, foydasi cheklangan	Yordam bermaydi, noaniq

Case-study holatlari (baholovchi sifatida qaror qabul qilish uchun)

1-Case: "O'quvchi fikri noto'g'ri, lekin ijodiy yondashgan". Siz boshlang'ich sinf o'qituvchisiz. O'quvchi matn asosida savollarga javob berayotganida faktik xatoga yo'l qo'ygan, ammo bu xatoda ijodiy mulohaza va o'z fikrini asoslashga intilgan. Baholashda sizga ikkita yo'l bor: xato uchun ball bermaslik yoki ijodiy yondashuvni e'tiborga olib, rag'batlantirish.

Savollar:

- Siz qanday baholash usulini tanlaysiz?
- Qanday mezonga asoslanasiz?
- O'quvchiga qanday konstruktiv feedback berasiz?

2-Case: "O'quvchilarni o'zaro baholash natijasida kelib chiqqan ziddiyat". 4-sinf darsida o'quvchilarga o'zaro baholash topshirig'i berildi. Biroq, bir o'quvchi sherigiga past baho qo'yganligi bois oralarida nizoli holat vujudga keldi. Baholangan o'quvchi bu bahoni nohaq deb hisoblamoqda.

Savollar:

- Siz o'qituvchi sifatida bu holatni qanday boshqarasiz?
- O'zaro baholashda qanday mezonlar va qoidalar muhim?
- Bu bahoni adolatli qilish uchun qanday vositalar yordamida muammoni hal qilasiz?

3-Case: "Baholashda o'quvchining shaxsiy muammolari ta'sir qilmoqda". Bir o'quvchingiz darslarda faol, lekin so'nggi paytda topshiriqlarni o'z vaqtida bajarmayapti. Siz baholashda doimiylik va ob'ektivlik talablariga sodiq qolishingiz kerak. Biroq, bu o'quvchining oilaviy muammolari borligini bilib qoldingiz.

Savollar:

- Siz baholashda qanday yo'l tutasiz?
- Ob'ektivlik va shaxsiy yondashuv o'rtasidagi muvozanatni qanday ta'minlaysiz?
- Feedback yoki telegram orqali qanday yordam berasiz?

O'zaro baholash varaqasi

O'quvchi ishini baholash varaqasi

O'qituvchi yoki talaba tomonidan birgalikda ishlatiladi

Baholanayotgan ish turi: _____

Baholovchi: _____

Baholanayotgan ishtirokchi: _____

Baholangan sana: _____

Ko'nikma / Aspekt	Ball (1–3)	Izoh (aniqlashtiring)
Tushuncha aniqligi	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3	
Mavzuga moslik	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3	
Fikrlarning asoslanganligi	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3	
Ijodiy yondashuv	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3	
Til va uslub	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3	
Umumiy taassurot	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3	

Konstruktiv fikr mulohazalar yozing (kamida 2 jumla):

- Ijobiy jihatlar:

.....

.....

- Yaxshilash bo'yicha tavsiyalar:

.....

.....

- ✓ Men nega bu bahoni qo'ydim? (reflektiv yozuv):

.....

.....

.....

Qo'llash bo'yicha tavsiyalar:

- Talabalar har bir baholovchi varaqasini dars yakunida to'ldiradi.
- O'qituvchi ushbu varaqalarni to'plab, umumiy xulosa chiqaradi.
- Feedback sifatini baholash uchun maxsus rubrikani ham qo'llash mumkin (yuqorida berilgan).

Yuqoridagi didaktik ishlanmalar motivatsiyalovchi yondashuvga urg'u berishi orqali talaba ongida "aybdor topish" emas, "yordam ko'rsatish" vositasi bo'lib xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'rganilgan nazariy manbalar, eksperimental tadqiqotlar, metodik ishlanmalar hamda amaliy faoliyatlar tahlili shuni ko'rsatadiki, baholash faqat natijani belgilash vositasi emas, balki o'quvchini rag'batlantirish, uning rivojlanish yo'nalishini belgilash va o'qituvchi hamda o'quvchi o'rtasida ishonchli kommunikatsiyani shakllantiruvchi muhim pedagogik mexanizm hisoblanadi.

Bo'lajak o'qituvchilarda baholash madaniyatini shakllantirish, ularni adolatli, ob'yektiv va motivatsiyalovchi baholashga tayyorlash – zamonaviy ta'limning ustuvor vazifalaridan biridir. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatmoqdaki, pedagogik kvalimetriya elementlarini innovatsion metodlar (rubrikalar, konstruktiv fikr bildirish, o'zaro baholash, case-study) bilan uyg'unlashtirish talabalarda baholashga nisbatan mas'uliyatli, ijobiy va ongli munosabatni shakllantirishga xizmat qiladi. Ayniqsa, shaxsga yo'naltirilgan baholash mezonlaridan foydalanish, reflektiv fikr yuritishga va samarali fikr bildirishga o'rgatish o'qituvchilik kasbining madaniy-pedagogik mezonlarini mustahkamlashga olib keladi.

Tadqiqot natijalariga asoslanib quyidagi takliflar ilgari suriladi:

- Pedagogik kvalimetriya fanining mazmunini qayta ko'rib chiqish, unga baholash madaniyati, shaxsga yo'naltirilgan mezonli baholash, konstruktiv fikr bildirish kabi bo'limlarni kiritish;
- Bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash jarayonida rubrika tuzish, feedback yozish va o'zaro baholash usullarini o'rgatishga alohida amaliy mashg'ulotlar ajratish;
- Pedagogik amaliyotda ishtirok etayotgan talabalar uchun baholash monitoringini olib borishga mo'ljallangan kuzatuv varaqalarini ishlab chiqish va ular asosida baholovchi sifatidagi faoliyatni tahlil qilish;
- Reflektiv baholash kompetensiyasini shakllantirish maqsadida talabalarni o'z bahosini asoslash, tanqidiy fikr bildirish va aks ettirish yozuvlarini yozishga yo'naltiruvchi topshiriqlarni tizimli joriy etish;
- Har bir pedagogik oliy ta'lim muassasasida baholashga oid metodik seminarlar va treninglarni tashkil etish, ular orqali talabalarga baholashning axloqiy, motivatsiyaviy va kommunikativ jihatlarini o'rgatish;
- O'qituvchi tayyorlov dasturlariga baholashning shaffofligini ta'minlash, unga bo'lgan ishonchni oshirishga qaratilgan amaliy o'quv modullarini joriy etish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Black, P., & Wiliam, D. (1998). Assessment and classroom learning. *Assessment in Education: Principles, Policy & Practice*, 5(1), 7–74.
2. Sadler, D. R. (2005). Interpretations of criteria-based assessment and grading in higher education. *Assessment & Evaluation in Higher Education*, 30(2), 175–194.
3. Paulson, F. L., & Meyer, C. A. (1991). What makes a portfolio a portfolio? *Educational Leadership*, 48(5), 60–63.
4. Panadero, E., Andrade, H., & Brookhart, S. (2013). Fusing self-regulated learning and formative assessment: A roadmap of where we are, how we got here, and where we are going. *The Australian Educational Researcher*, 40(4), 593–612.
5. Xolbekov, N. X., & Rajabov, A. R. (2019). *Ta'limda baholashning zamonaviy texnologiyalari*. Toshkent: TDPU nashriyoti.
6. G'ulomov, S. S., & Sattorova, Z. M. (2020). Baholash madaniyatining didaktik asoslari. *O'zbek pedagogik jurnali*, №2, 46–52.
7. Normurodova, M. Sh. (2022). Talabalarni adolatli baholash tamoyillarini shakllantirishda pedagogik yondashuvlar. *Ilm-fan va ta'lim rivoji*, №4, 77–80.
8. Hasanov, S. S. (2018). *Pedagogik kvalimetriya: baholash tizimlari va o'lchovlar*. Toshkent: Fan va texnologiya.
9. Ergashova, D. T. (2021). Baholashning shaffofligi va talaba motivatsiyasiga ta'siri. *Yosh olimlar jurnali*, №7, 92–95.
10. Azimov, M. B. (2023). Bo'lajak o'qituvchilarda reflektiv kompetensiyalarni rivojlantirish: baholash vositalari orqali. *Pedagogika va psixologiya muammolari*, №1, 114–119.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №7

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.